

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЧКИ ИШЛАР
ВАЗИРЛИГИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ ДЕПАРТАМЕНТИ
ПРОБАЦИЯ БОШҚАРМАСИНИНГ ФУҚАРОЛИК
ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Аманов Аброржон Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси

Ички ишлар вазирлиги

Малака ошириш институти

профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14966101>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 25- Fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 28-Fevral 2025 yil

KEY WORDS

Ички ишлар вазирлиги, Жамоат хавфсизлиги департаменти, Пробация бошқармаси, фуқаролик жамияти институтлари, ҳамкорлик

ABSTRACT

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация бошқармасининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни янада самарали ташкил этишга оид таклиф ҳамда тавсиялар билдирилган.

Мамлакатимизда бугун амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий негизларидан бирини ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самара-дорлигини ошириш, уларнинг сабаблари ва келиб чиқишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалтириш ҳамда уларда жамиятда ўрнатилган хулқ-атвор қоидаларига риоя этиш руҳини шакллантириш ташкил этади. Мазкур вазифаларни амалга ошириш эса, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг зиммасига юклатилган асосий ҳамда долзарб вазифалардан бири ҳисобланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида Ички ишлар вазирлигининг, унинг таркибида эса, Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация бошқармасининг муносиб ҳиссаси бор.

Шунингдек, ушбу жараёнларда Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация бошқармасининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги ўзига хос аҳамиятга эга десак, муболаға бўлмайди. Хусусан, мазкур ҳамкорликни йўлга қўйиш, бугунги куннинг муҳим ва зарурий талабларидан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам қонун устуворлигини таъминлашда, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишда жамоатчилик билан алоқаларни янада мустаҳкамлаш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлиги борасидаги ишларни янги босқичга кўтариш муҳимлигини алоҳида қайд этиб ўтган эди.

Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 февралдаги “Ички ишлар органлари Пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 84-сон қарорига асосан, пробация назоратидагиларни республика ҳудудида жамоат тузилмалари ҳамда Бандлик ва меҳнатимуносабатлари вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, Ўзбекистон иёшлар иттифоқи, Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича республика кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Дин ишлари бўйича қўмитанинг ҳудудий бўлимлари 2020 йил 1 мартдан бошлаб ўзаро ҳамкорликда пробация назоратидагиларни хулқ атвори устидан таъсирчан назорат олиб бориш, айниқса ҳисобдаги вояга етмаганларни ижтимоий мослашуви ҳамда ишга жойлашуви ва касбий тайёргарлиги бўйича тегишли профилактик чора-тадбирлар белгиланди.

Ушбу қарорнинг 2-иловасида пробация бўлинмалари назорати остидаги шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш бўйича вазирликлар ҳамда идораларнинг ҳамкорликдаги фаолиятидаги механизими тасдиқланди .и

Айтиш мумкинки, мамлакатимиз тараққиётининг бугунги босқичида давлат органлари билан бир қаторда нодавлат сектори, яъни фуқаролик жамияти институтларининг ўрни ва роли ортиб, жамият ҳаётидаги долзарб масалаларнинг ечимини топишда уларнинг иштироки ҳам кенгайиб бормоқда. Бу ижтимоий ҳаётнинг муҳим тенденциясидир. Ўзбекистон босиб ўтган кейинги йиллар аҳоли кенг қатламлари қўллаб-қувватланаётган турли хил фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат ноижорат ташкилот-ларининг жадал ривожланиш даври бўлди. Ва бу жараён изчил кенгайиб бормоқда . Хусусан, жамиятни демократлаштириш ва янгиланиш жараёнларида фуқаролик жамияти институтлари (ўзини ўзи бошқариш органлари, сиёсий партиялар, оммавий ижтимоий ҳаракатлар, касаба уюшмалари, жамоат бирлашмалари ва фондлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари)нинг фаол иштирок этиши мамлакатда истиқомат қилувчи ҳар бир инсон ҳаётига дахлдор масалалар ечимида муҳим аҳамиятга эга, давлат келажагини белгиловчи муҳим омилдир . Мутахассислар тўғри қайд этганидек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг самарали йўлга қўйилиши ҳам фуқаролар, жамият, давлат манфаатларини рўёбга чиқаришга, манфаатлар мувозанати ва уйғунлигини таъминлашга хизмат қилади .

Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация бошқармасининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги тушунчаси ва моҳияти хусусида фикр юритишда аввало, жамият ижтимоий ҳамда сиёсий ҳаётида муҳим аҳамият касб этадиган мазкур субъектлар хусусида тўхталиш, яъни, «Жамоат хавфсизлиги департаменти Пробация бошқармаси» ва «фуқаролик жамияти институтлари» тушунчаларига оид фикрларни ойдинлаштириб олиш ҳамда уларнинг моҳиятини тўғри англаш муҳим аҳамиятга эгадир. Бошқача айтганда, мазкур субъектлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш йўналишидаги ҳамкорликни ташкил этишда ушбу тузилмаларнинг моҳияти, мақоми, фаолият йўналишлари, жамият ижтимоий-сиёсий тизимидаги ўрни ва таъсирини аниқлаб олиш лозим.

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда мамлакатимизда давлат органлари

томонидан ҳуқуқбузарликлар профиликтикасини амалга ошириши бўйича ўзига хос ҳуқуқий тизим яратилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси тўғрисида» ги қонунининг

9-моддасида «Ҳуқуқбузарликлар профиликтикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар тизими» белгиланган бўлиб, ҳуқуқбузарликлар профиликтикасини бевосита амалга оширувчи асосий давлат органларидан бири бу – ички ишлар органларидир.

Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида» ги қонунига биноан, Ўзбекистон Республикасининг ички ишлар вазири ўз мақомига кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибига киради. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги бевосита Ўзбекистон Республикаси Президентига, айрим масалалар бўйича эса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига бўйсунди.

Ички ишлар органлари фаолиятни ўз ваколатлари доирасида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчилик ва терроризмга, одам савдосига қарши курашиш, ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш ва бошқа асосий йўналишлар бўйича амалга оширади.

Шунингдек, ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади. Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда, жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, фож этиш ҳамда уларга чек қўйишда, жиноят ишларини тергов қилишда, жиноятчиларни қидиришда, бедарак йўқолганларнинг турган жойини аниқлашда, шунингдек ҳуқуқбузарликлар профиликтикасида ички ишлар органларига ўз ваколатлари доирасида кўмаклашиши шарт .

Мамлакатимизда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазоларни ижро этилишини таъминлайдиган Пробация хизмати Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 7-ноябрдаги “Жинояти қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4006-сонли Қарори билан 2019-йил 1-январидан жорий қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда қабул қилинган «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-6196-сон Фармонида асосан эса, Патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бош бошқармаси, Ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси бош бошқармаси, Йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси, Пробация хизматини ўз ичига оладиган Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилди. Хусусан, Пробация

хизматининг фаолиятини самарали ташкил этилишида яқинда ёрдам берадиган субъектлар сифатида фуқаролик жамияти институтларини қайд этишимиз мумкин.

Таъкидлаш лозимки, мамлакатимиз мустақиллигининг илк даврларидан ҳозирги кунга қадар жамиятимиз ижтимоий ҳаётида муҳим аҳамият касб этаётган субъектлардан бири – «фуқаролик жамияти институтлари»дир. Юртимиздаги амалдаги норматив ҳужжатларда «фуқаролик жамияти институтлари» ёки «фуқаролик жамияти бошқа институтлари» жумлалари кенг қўлланилмоқда. Хусусан, 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси да «Фуқаролик жамияти институтлари» деб номланган алоҳида боб киритилиб, ушбу бобда «Фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан, жамоат бирлашмалари ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари фуқаролик жамиятининг асосини ташкил этади. Фуқаролик жамияти институтларининг фаолияти қонунга мувофиқ амалга оширилади» деб қайд этилган.

Айтиш мумкинки, бугунги кунда адлия органларидан рўйхатдан ўтган нодавлат нотижорат ташкилотлари ва уларнинг алоҳида бўлинмалари умумий сони 9039 тани ташкил этади (Ўзбекистонда 16 та диний конфессияга мансуб 2329 та диний ташкилот фаолият юритмоқда, шулардан, 2134 таси исломий, 174 та христиан диний ташкилоти, 8 та яҳудий, 6 та баҳойий жамоалари, 1 тадан кришнани англаш жамияти, буддавийлар ибодатхонаси ва Библия жамияти ҳисобланади). Рўйхатдан ўтган сиёсий партиялар ва уларнинг жойлардаги бўлинмаларининг умумий сони 1108 тани ташкил этади. Шунингдек, 9,5 мингдан ортиқ маҳаллалар, 2140 тадан ортиқ оммавий ахборот воситалари каби фуқаролик жамияти институтлари фаолият олиб бормоқда. Уларнинг давлат органлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш жамият ижтимоий ҳаётидаги муҳим масалалардан биридир.

Жумладан, бир қанча маҳаллий мутахассис-олимларимиз «фуқаролик жамияти институтлари» тушунчасига ўз фикрларини баён этганлар. Масалан, Х.Т. Одилқориев, улар жамият ишларини бошқариш борасида давлат фаолиятини тўлдиради, чунки фуқаролик жамияти институтлари ўз кўлами, оммавийлиги ва мослашувчанлиги туфайли ижтимоий ҳаётда юзага келадиган муаммоларни аниқлаши ҳамда давлат идораларининг имкониятлари чекланган ўринларда, айниқса, маҳаллий даражада таъсирчан ҳаракат қилиши мумкин деган ҳамда Ш.У. Якубов «фуқаролик жамияти институтлари – жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, бошқа демократик қадриятларни ҳимоя қилиш, ижтимоий, маданий ва маърифий мақсадларга эришиш, маънавий ва бошқа номоддий эҳтиёжларни қондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш ҳамда бошқа ижтимоий фойдали мақсадларда ташкил этиладиган, нодавлат нотижорат ташкилотлари сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган юридик шахслар, уларнинг бирлашмалари ҳамда нодавлат оммавий ахборот воситалари» деб берган таърифларини эътироф этиш лозим.

Шу билан бирга, яна бошқа адабиётларда ҳам «фуқаролик жамияти институтлари» тушунчасига ва уларнинг давлат органлари билан ҳамкорлигига оид таърифларни учратишимиз мумкин. Масалан, фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти томонидан 2015 йилда чоп этилган таҳлилий

маърузада «фуқаролик жамияти институтлари» тушунчасига: «Фуқароларнинг ўзини ўз бошқариш органлари (маҳалла), сиёсий партиялар, ижтимоий ҳаракатлар, касаба уюшмалари, жамоат бирлашмалари ва фондлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари фуқаролик жамияти асосини ташкил этиб, унинг моҳиятини белгилайди. Фуқаролик жамияти институтлари аҳолининг фуқаролик фаоллиги, ҳуқуқий онги, миллий ўзлигини англаши, сиёсий маданияти ва жамият аъзоларини маънавиятини юксалишига хизмат қилиб, ўз қадр-қиммати, мустақил фикри, ўз имкониятларини амалга ошириш туйғуси, келажагини ўз қўллари билан қуриш ҳиссини тарбиялайди» деб таъриф берилган.

Таъкидлаш лозимки, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлиги масаласи бугун пайдо бўлган масала эмас. Бунинг тарихи узоқ ўтмишга бориб тақалади десак, муболаға бўлмайди. Масалан, буюк мутафаккир Абу Наср Форобий инсоният бахтга эришувида ўзаро ҳамкорлик жиддий ўрин эгаллашини қайд этиб, уни қуйидаги фикрлари орқали ифодалайди: «Ҳақиқий бахтга эришиш мақсадида ўзаро ёрдам қилувчи кишиларни бирлаштирган шаҳар фазилатли шаҳардир, бахтга эришиш мақсадида бирлашган кишилар жамоаси фазилатли жамоадир».

Айтиш мумкинки, ижтимоий ҳамкорлик – жамият тараққиётнинг узоқ муддатли эволюцияси натижасидир. Мазкур ғоянинг шаклланишига оид дастлабки қарашлар Платон ва Аристотель каби олимларнинг асарларида учрайди. Давлат ва фуқаролик жамияти ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга оид турлича фикр ва қарашлар И.Кант, А.Смит асарларида ҳам учрайди. Улар биринчилардан бўлиб, ижтимоий меҳнат муносабатларидаги ижтимоий ҳамкорлик концепциясини янада ривожлантиришга асос яратдилар.

Шунингдек, давлат ва фуқаролик жамиятининг ўзаро муносабати, улар ўртасидаги ҳамкорликнинг моҳияти ва чегаралари Г.Гроций, Т.Гоббс, Ж.Лок, Ж.Руссо, В. фон Гумбольд, Г.Гегел, И.Кант, К.Маркс ва бошқа олимларнинг «жамоат шартномаси», «халқ суверенитети», «маҳаллий ўзини ўзи бошқариш», «фуқароларнинг ахлоқий-меъёрий хулқи» ва бошқа назарий концепцияларда муайян даражада ўз ифодасини топган. Шу билан бирга, хорижий мамлакатларнинг иқтисодчи олимлари Ж.Кейнс, Ф.Хайек, Ж.Гелбрайт, Ж.С.Милл, сиёсат-шунослар Дж.Коэн, Э.Арато, Ф.Шмиттер, ҳуқуқшунос олимлардан Л.Дюги ва М.Ориу кабилар давлат органлари ва фуқаролик жамияти ўртасидаги ҳамкорлик ғоясини илмий асослашга, уни янада ривожлантиришга катта ҳисса қўшганлар.

Миллий олимларимиз томонидан ҳам давлат органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги хусусида бир қанча фикрлар билдирилган. Масалан, Х.Т. Маматов, фуқаролик жамияти институтларининг давлат органлари билан ҳамкорлиги жамиятдаги умумий йўналишлар муштараклигини, аниқ вазифаларни амалга ошириш орқали умумдавлат фаровонлигига хизмат қилади. Умуман, фуқаролик жамияти институтлари давлат билан алоҳида фуқаролар ўртасидаги тўсиқларни бартараф этиб, демократиянинг қуйидан ривожланишини таъминлайди, деб таъкидлайди.

Қайд этиш лозимки, сиёсий-ҳуқуқий таълимотларда фуқаролик жамияти ва давлатнинг ўзаро муносабатлари кўп бора илмий таҳлил қилинган. Олимларнинг

фикрича, фуқаролик жамияти давлат таъсир доирасидан холи бўлган, унга нисбатан муҳолиф ва қайсидир маънода унга қарама-қарши бўлган тушунчадир. Бундай қарашлар давлат ва жамият ўртасидаги муносабатлар ҳаммиша ҳам долзарб бўлганлигини намоён этиш билан бирга жамият тараққиёти учун унинг муҳимлигини кўрсатмоқда.

Айтиш мумкинки, ҳар бир мамлакат, миллатнинг ўзига хослиги, маданияти, менталитети давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигига яъни, мазкур ҳамкорликнинг шаклланиши ва ривожланишига ўзига хос таъсир кўрсатади. Шарқда мазкур ҳамкорлик умумийлик, ўзаро ишонч каби ижтимоий капиталга таянса, ғарбда индивидуалликка асосланишини намоён этади. Мазкур алоқалар умумий фуқаролик маданияти шаклланишига жуда катта таъсир кўрсатади. Хусусан, дунёнинг баъзи мамлакатлари қатори юртимизда ҳам давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик муносабатлари узоқ йиллик тарихга эга. Айниқса, мустақиллик йилларида мазкур муносабатлар янада ривожланиб, сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди, десак муболаға бўлмайди.

Таъкидлаш лозимки, одатда, ҳеч бир давлат органи бошқа тузилмалар билан ҳамкорлик қилмай туриб, фақат ички имкониятлари доирасида фаолиятнинг самарадорлигини таъминлай олмайди. Ички ишлар органларидаги бошқарувнинг асосий шаклларида бири – ҳамкорлик, ҳамкорликдаги фаолиятнинг асосий шартларидан бири эса, ўзаро келишган ҳолда хизматни ташкил этиш ҳисобланади. Жамоат тартиби ва хавфсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашдаги ҳамкорлик – ушбу фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ, ўзаро келишилган ҳолда фаолиятнинг шакл ва усулларида, хизмат ваколатларидан самарали фойдаланиши бўлиб, бунда икки ёки ундан ортиқ хизмат, яъни бошқарувнинг бир-бирига бўйсунмаган алоҳида иштирокчилари ўз ҳаракатларини мувофиқлаштириб бажарадилар. Хусусан, Пробация бошқармаси ҳам ўз зиммаларига юклатилган вазифалари ва функцияларини бажаришда давлат органлари ва жамоатчилик тузилмалари бўлиши фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорликни амалга оширишлари келгуси хизмат фаолиятларида ўзининг ижобий натижасини беради.

Жумладан, бу борада хорижий тажрибага мурожаат этадиган бўлсак, айтиш мумкинки, ижтимоий ва сиёсий мақсадлар атрофида бирлашадиган бундай жамоат ташкилотлари ривожланган мамлакатларда “учинчи сектор” деб номланади. Улар асосан ҳайрия мақсадларида ташаббус кўрсатаётган нодавлат нотижорат ташкилоти (ННТ) сифатида кенг фаолият юритиб келмоқда. Масалан, Россияда ижтимоий-иқтисодий ҳаётни яхшилаш, ижтимоий инновацияларни амалга ошириш, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, соғлиқни сақлаш ва таълим тизимидаги муаммоларни бартараф қилиш, соғлом авлодни шакллантириш, аҳолини иш билан таъминлаш ҳамда демократияни ривожлантиришда нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ўрнига муҳим аҳамият берилмоқда. Ғарбий Европада “секторни англаш”, яъни жуда кўп нотижорат ва ноҳукумат ташкилотларни ягона сектор сифатида тасаввур этиш – янги ҳодиса бўлиб, кўпгина мамлакатларда ҳали қарор топмаган.

Польшада маҳкумларнинг қайта ижтимоийлашувида турли реабилитация марказлари алоҳида ўрин тутаяди. Шундай марказлардан бири Ханс Христиан Кафед

номидаги “Ижтимоий ёрдамикўрсатиш,иреа-билитацияқилиш ва қайта тарбиялаш уюшмаси” ҳисобланади. Шунингдек, 1997-йилда Польша ва Дания ҳамкорликда ташкил этган мазкур халқаро ноҳукумат ташкилоти озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазон ўтаган шахслар билан фаол иш олиб боради .

Дарҳақиқат, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги самарали ҳамкорлик жамият ҳаётидаги кўплаб муаммоларни ҳал этишга хизмат қилади. Бу ҳамкорликнинг ҳам ҳуқуқий, ҳам ташкилий-ҳуқуқий асосларини кучайтириш долзарб масалалардан биридир . Зеро, давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро самарали ҳамкорлик қилганда энг олий мақсадга эришиши ва катта марраларни забт этиш мумкин. Бошқача айтганда, ушбу ҳамкорлик инсоният маданиятининг ривожланишига катта таъсир кўрсатган ва бугун ҳам унинг амалий ифодасини дунё мамлакатлари ижтимоий-сиёсий ҳаётида гувоҳи бўлиб турибмиз.

Хулоса қилиб айтганда, Пробация бошқармасининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини кучайтириш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан биридир. Бундай ҳамкорлик натижасида аввало, озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ўтаётган ёки бошқача айтганда, пробация назоратидаги шахсларни қайта тарбиялашда ва ижтимоий ҳаётга мослашишларида, уларнинг ҳуқуқий онги ва маданияти юксалишида, қонунийлик ва ижтимоий адолат тамойиллари амалга татбиқ этилишида, жамиятдаги турли муаммолар ўз вақтида ҳал этилишида ўзига хос аҳамият касб этади ҳамда уларнинг ўзаро самарали ҳамкорлиги жамиятимиз ижтимоий ҳаёти учун ижтимоий зарурат ҳисобланади.

INNOVATIVE
ACADEMY